

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 2
ISSUE 3 2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

TOSHKENT - 2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2022-3>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)

Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)

Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)

Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)

Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)

Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)

Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)

Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)

Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)

Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)

Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)

Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)

Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)

Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)

Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)

Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)

Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)

Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)

Джураев Шокирджон
д.ф.м. н., профессор (Узбекистан)

Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)

Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)

Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

HAQIQAT SARI SAFAR

1. **Sultonmurod Olim**
“LISON UT-TAYR”DA KOMPOZITSION QAT’IYAT, SIMMETRIYA
VA AYRIM NOMUTANOSIBLIK...9

MA’RIFAT YOG’DUSI

2. **Rafiddinov Sayfiddin**
“MAHBUB UL-QULUB” ASARIDA QUR’ON OYATLARI.....23
3. **Rahmonova Zulayho**
ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SHARIAT VA TARIQAT MUSHTARAKLIGI.....29
4. **Suvonova Jumagul**
“ARBA’IN”LAR JILOSI-AHLI ADAB IMOSI.....36
5. **Avaznazarov Odiljon**
ALISHER NAVOIY DOSTONLARIDAGI YO‘L, YO‘LOVCHI, SAFAR
VA MANZIL TALQINLARIDA BADIY TUSHLARNING ROLI.....44
6. **Farruxbek Olim**
“HOLOTI SAYYID HASAN ARDASHER”DA INSONIY VA IRFONiy FAZILATLAR...58

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

7. **Shodmonov Nafas, Shodmonov G’iyosiddin**
“XAMSA” ILMIY-TANQIDIY MATNLARI QIYOSIY TADQIQI
VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOSI.....64
8. **Ubaydullayeva Umida**
ALISHER NAVOIY “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA
ASTRONOMIK TERMINLAR.....78

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

9. **Zarifa Xusanova**
BADIY MATNLARDA LAQABLARNING QO‘LLANILISHI
VA ULARNING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....87
10. **Erkinov Aftondil**
ALISHER NAVOIY ASARLARINING BUTUNJAHON QO‘LYOZMALARIGA
OID AYRIM MA’LUMOTLAR: ROSSIYA FONDLARI.....94
11. **Qurbonov Abdumalik**
ZAKI VALIDIY TO‘GONNING NAVOIY HAQIDA QARASHLARI.....104

ASLIYAT UMMONI

12. **Zaki Validi To‘g‘on**
ALISHER NAVOIY. *Turk tilidan A. Erkinov, A. Qurbonov tarjimasini*.....112
13. **Karayev Umed**
BIR BAYT SHARHI YO NAVOIY TAZKIRASIDAGI AYRIM SO‘ZLAR
TARJIMALARI HAQIDA.....124
14. **Unal Zal**
ALISHER NAVOIY ASARLARI SHVETSIYADA.
Turk tilidan R.Ruzmanova tarjimasini.....132

TEMURIYLAR DAVRI TURKIY VA O‘ZBEK ADABIYOTI

15. Yuldasheva Gulandom

ALISHER NAVOIY DAVRI MADANIY MUHITI (MARIYA
SABTELNING “TEMURIYLAR DAVRIDA” KITABI ASOSIDA.....141

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

16. Madaliyeva Oysara

“ALISHER NAVOIY “TERMA DEVON”LARI TARKIBIDAGI
G‘AZALLARNING MATNIY TADQIQI.....146

TALQIN, TAHLIL VA TAQRIZ

17. Muhitdinova Badia

MUNOSIB TUHFA.....167

RETRO

18. Sharofiddinov Olim

NAVOIYNING QIZG‘IN IJODIY YILLARI.....170

19. Sadriddin Ayniy

ALISHER NAVOIY VA TOJIK ADABIYOTI173

20. Hamid Sulaymon

TEMURIYLAR DAVRI BADIY QO‘LYOZMA
VA XATTOTLIK SAN‘ATINI O‘RGANISH MASALALARI.....181

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarini jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

ISSN: 2181-1419

www.tadqiqot.uz

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

Farruxbek OLIM,

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti (DSc) doktoranti
E-mail: farolimbek@gmail.com.

“HOLOTI SAYYID HASAN ARDASHER”DA INSONIY VA IRFONIY FAZILATLAR

For citation: Farrukhbk Olim. HUMAN AND SUFI QUALITIES IN “HOLOTI SAYYID HASAN ARDASHER”. Alisher Navoi. 2022, vol. 2, issue 3, pp.58-63.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7302532>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ulug‘ shoir va mutafakkir Alisher Navoiyning ustozlari va do‘sti Sayyid Hasan Ardasherining buyuk qalam sohibi hayotida tutgan o‘rni haqida so‘z yuritiladi. Navoiy o‘zining ko‘plab asarlari, xususan, “Holoti Sayyid Hasan Ardasher”da bu shaxsning ko‘pdan-ko‘p fazilatlarini ulug‘laydi. Uni o‘z zamonasining komil insonlaridan, deb biladi. Maqolada mamduhning halimlik, kamtarlik, uyatchanlik kabi yuksak xislatlarining holotda aks ettirilishi tahlilga tortiladi.

Navoiy Sayyid Hasanning yuqori darajadagi ilmini isbotlash uchun u o‘rgangan fanlarni sanab o‘tadi. Muallifning ta’kidlashicha, rindlikda ham u zoti sharifda hech kimda bo‘lmagan sifatlar, ya’ni o‘ta saxiylik, haddan ziyod shafqat, lutfu tavoze, sabr va chidamlilik, ko‘ngilning yumshoqligi, dabdabani yoqtirmaslik kabi xislatlar mujassam edi. Aynan shu fazilatlarini tufayli Sayyid Hasan oddiy odamlarning ham, podshoh-u shahzodalarning ham hurmat-e’tiboriga erishgan.

Kalit so‘zlar: Navoiy, Sayyid Hasan Ardasher, shaxs, ilm, adabiy daraja, fazilat, muruvvat, munojot, tavba, rind, darvesh, maqom, chilla, sabr.

Фаррухбек ОЛИМ,

(DSc) Докторант университета журналистики и
массовых коммуникаций Узбекистана
E-mail: farolimbek@gmail.com

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ И СУФИЙСКИЕ КАЧЕСТВА В “ХОЛОТИ САЙИД ХАСАН АРДАШЕР”

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается роль Сайида Гасана Ардашера, наставника и друга великого поэта и мыслителя Алишера Навои, в жизни великого перовладельца. Навои во многих своих произведениях, в частности, «Холоти Сайид Хасан Ардашер» воспекает многие качества этого человека. Он знает его как одного из совершенных людей своего времени. В статье анализируется отражение высоких качеств мамдуха, таких как кротость, смирение, застенчивость.

Навои перечисляет науки, которые он изучал, чтобы доказать высокий уровень знаний Сайида Хасана. По мнению автора, даже в ринде он обладал качествами, которых не было ни у кого, такими как великодушие, крайнее сострадание, доброта, смирение, терпение и выносливость, мягкость сердца, нелюбовь к роскоши. Именно благодаря этим качествам Сайид Хасан заслужил уважение как простых людей, так и королей и принцев.

Ключевые слова: Навои, Сайид Хасан Ардашер, личность, знание, литературная степень, добродетель, милосердие, мольба, покаяние, ринд, дервиш, статус, чилла, терпение.

Farrukhbek OLIM,
(DSc) Doctoral student of the
University of Journalism and
Mass Communications of Uzbekistan
E-mail: farolimbek@gmail.com

HUMAN AND SUFI QUALITIES IN “HOLOTI SAYYID HASAN ARDASHER”

ANNOTATION

This article discusses the role of Sayyid Hasan Ardasher, a teacher and friend of the great poet and thinker Alisher Navoi, in the life of the great pen owner. Navoi in many of his works, in particular, "Holoti Sayyid Hasan Ardasher" glorifies many qualities of this person. He knows him as one of the perfect men of his time. The article analyzes the reflection of the high qualities of mamduh, such as meekness, humility, and shyness.

Navoi lists the sciences he studied in order to prove Sayyid Hasan's high level of knowledge. According to the author, even in rind, he had qualities that no one else had, such as generosity, extreme compassion, kindness, humility, patience and endurance, gentleness of heart, and dislike of luxury. It is because of these qualities that Sayyid Hasan has earned the respect of both ordinary people and kings and princes.

Keywords: Navoi, Sayyid Hasan Ardasher, personality, knowledge, literary degree, virtue, mercy, supplication, repentance, rind, dervish, status, chilla, patience.

Alisher Navoiy umr bo‘yi ko‘nglida, asarlarida o‘zi targ‘ib qilgan komil inson to‘g‘risidagi g‘oyalariga mos inson qidirdi. Zamondoshlari orasida, jumladan, Sayyid Hasan Ardasher misolida shunday shaxsni topgan bo‘ldi ham.

Navoiy o‘zining “Majolis un-nafois” [Alisher Navoiy 1997], “Nasoyim ul-muhabbat min shamoyim ul-futuvvat” [Alisher Navoiy 2001], “Navodir ush-shabob” [Alisher Navoiy 1989], “Favoyid ul-kibar” [Alisher Navoiy 1990] va boshqa asarlarida o‘rin ajratdi, shuningdek, do‘stining xotirasini abadiylashtirish maqsadida “Holoti Sayyid Hasan Ardasher” asarini yozdi. Holotning boshida muallif bu zotning kichikligidan o‘qish va yozishga ta‘bi moyil bo‘lib, ko‘p vaqtini o‘zini o‘stirishga sarflaganini ta‘kidlaydi. Shuning uchun u har sohada zamonasi ko‘p shoir-u olimlaridan o‘tib ketadi. Shunday bo‘lsa-da, yuksak odob, halimlik, kamtarlik va uyatchanlik Sayyid Hasanga xos edi.

Navoiy Sayyid Hasanning yuqori darajadagi ilmini isbotlash uchun u o‘rgangan fanlarni sanab o‘tadi: sarf (morfologiya) va nahv (sintaksis), lug‘at (leksika, leksikologiya), arabiyat (arab tili va adabiyoti), mantiq, kalom (Qur‘on nazariyasi), fiqh (islom huquqi), hadis, tafsir (Qur‘on ma‘nolarini sharhlash ilmi), she‘r, muammo (biror so‘zni yashirib, uni keltirib chiqarish yo‘liga ishoralar berilgan she‘riy janr), ta‘rix (biror voqea-hodisa, tug‘ilish yo vafot etish, asarning tugallanishi kabilarni abjad hisobi vositasida biror so‘z yoxud so‘zlar yig‘indisi orqali keltirib chiqarishga asoslangan she‘riy janr), nujum (astronomiya va astrologiya), advor (musiqqa nazariyasi) va boshqalar.

Shuncha sohani chuqur o‘zlashtirgan bo‘lsa-da, Hasan Ardasher ilm-fandan so‘z ketgan majlislarda, masalani ko‘pchilikdan yaxshi bilsa ham, boshqalar xijolat chekmasligini o‘ylab, indamay, kamtarlik qilib o‘tirishni afzal bilar edi. Ba‘zi davralarda mutlaqo gapirmasdi ham. U shu fazilati va fe‘li bilan turfa toifadagi odamlar orasida hurmat va e‘tiborga sazovor bo‘lgan.

Muallif qahramonining bunday xushfe'lligi zamona podshohi, ya'ni Boysung'ur mirzoga ham manzur bo'lib, unga farzandona munosabatda bo'lar edi, deydi. Podshohga o'z o'g'illarining ba'zi xatti-harakatlari yoqmas, ularga: «Sening fe'l-atvoring ham Hasanga o'xshasa, ne bo'lardi!» – der ekan.

Boysung'ur mirzo vafotidan keyin ketma-ket taxtga o'tirgan uning farzandlari, ya'ni Alouddavla mirzo, Sulton Ahmad mirzo va Bobur mirzolar ham Ardasheriga g'amxo'rlik qilishadi. Sayyid Hasan zohiriy ilmlar bilan shug'ullanishni yoqtirardi, amaldorlikni, mansabni xush ko'rmasdi. Shuning uchun u saroydan o'zini chetga tortadi. Hatto: *“O'zlarin may ichmakka va lavandvashliqlarg'a (dangasaliklarga – F.O.) va oshiqpeshaliqlarg'a solibdurlar”* [Alisher Navoiy 1999: 91], – deb yozadi Navoiy. Ko'ngli ochiqligi uchun zamonning temuriyzodalari ul zot bilan erkin suhbat qurar va buni g'animat bilishar edi.

Shuncha fazilatlarga ega bo'lsa ham, Sayyid Hasanning ko'p yillik umri befoyda o'tib ketadi. Navoiy bu insonni har qancha maqtasa ham, haqiqatni ochiq aytib ketishni maqsad qiladi va shunday yozadi: *“Boysung'ur mirzo zamonidin Bobur mirzo zamonining oxirig'acha bir qarng'a yaqin ko'prak avqotlarin betaayyun o'tkaribdurlar”* [Alisher Navoiy 1999: 91]. Ya'ni Navoiyning fikricha, Sayyid Hasan o'ttiz yilcha umrini tayinsiz o'tkazgan.

Navoiyning bu shaxs bilan ilk tanishuvi saltanat taxti Sulton Ibrohim mirzoga o'tgan davrga, ya'ni hijriy 860, milodiy 1455/56-yilga to'g'ri keladi. 14-15 yoshli shoir bunday maslakdosh topganidan juda xursand bo'ladi. Bir kun ko'rmasa, sabr-u toqat qilolmay qoladi. Hasan Ardasher ham Navoiyning eng yaqin odami, otasi o'rnidagi murabbiyi, ustoziga aylanadi.

Navoiy o'zining Sayyid Hasan bilan uchrashuvidan keyingi holatini shunday tasvirlaydi: *«Alar tariq va ravishi bu faqirni andoq shefta qildikim, bir kun alar mulozamatig'a yetmasam edi, sabru toqatim qolmas erdi va alar ham kelib, ahvol so'rarlar erdi: «Tashvishe bo'lmamish bo'lg'aykim, bu kun sendin xabar topa olmadiq»* [Alisher Navoiy 1999: 91].

Demak, Ardasherining o'zi ham Navoiyga o'rganib qoladi. Unga rahnamolik qiladi, shoirni doimo yangi-yangi she'rlar yozishga undaydi. Shu o'rinda Navoiy o'zining ba'zi she'rlari Xurosonda shuhrat tutganini va ularning ayrimlarini Ardasher majlislarda o'qib yurganini faxr bilan xotirlaydi. Shu o'rinda Navoiy uning turkiy shoirlardan Mavlono Lutfiy va Mavlono Muqimiyga muxlis bo'lganini aytib o'tadi. Forsiy shoirlardan esa Hofiz Sheroziyning devoni, Sa'diy Sheroziyning *“Bo'ston”*ini xush ko'rar, Fariduddin Attor qalamiga mansub *“Mantiq ut-tayr”*ning ko'p qismini yoddan bilar ekan. *“Kimyoyi saodat”* (Muhammad G'azzoliy 1094-1107-yillarda diniy-tasavvufiy mavzuda yozgan) asari va Shayx Aziz Nasafiy (taxminan 1240-1300-yillarda yashagan tasavvuf mutafakkiri, shoir)ning risolalarini ham doim ta'riflab, ulardan ko'p iqtiboslar keltirar ekan. Muallif bu misollar bilan Sayyid Hasanning adabiy darajasi, adabiyotga muxlisligini ko'rsatib beradi. Aslida, uning uyi adabiyot ixlosmandlari, shoir-u olimlar, sozanda-yu xonandalar maskani bo'lgan. Navoiyning yozishicha, uning xonadoni hech qachon shu toifa odamlar jamoasidan xoli bo'lmagan.

Yoshlik paytida, rindlik davrlarida esa rind-u darveshlar kecha-yu kunduz uning uyini makon qilishgan. Ular uchun barcha sharoitlar muhayyo bo'lgan, hatto, mehmonlar ketar chog'ida mezbon ularni quruq jo'natmas, har bir suhbatdoshiga haddan ortiq iltifot ko'rsatib: *«Uy sizningdur, har qachon iltifot qilsangiz, xizmatg'a turubmiz»*, – deya mehmonnavozliklar qilar ekan. Katta-yu kichikka shirin so'z aytish, izzat-hurmat ko'rsatish uning doimiy odati bo'lgan.

Muallifning ta'kidlashicha, rindlikda ham u zoti sharifda hech kimda bo'lmagan sifatlar mujassam edi. Navoiy bu fazilatlarni alohida, birma-bir sanashni ma'qul topgan:

Birinchisi – o'ta saxiylik. Bu zot ziyofatlarda to'kin-sochin mehmon qilsa ham, o'ziga oz ko'rinar, ammo boshqalar muruvvati ko'p tuyulib, biriga o'n barobar qilib qaytarish payida bo'lar edi.

Ikkinchisi – haddan ziyod shafqat. Barcha rindlarga hurmat bilan qarab, ular xato qilsa, jazolamay, kechirib, to'g'ri yo'lga boshlar ekan. Xatolarini yuzlariga solib, xijolat qilishdan ko'ra mehribonlik va muloyimlik bilan bu vaziyatdan chiqib ketishni afzal bilgan. Navoiy shu o'rinda nazm keltirib, ayni ishni boshqa hech kim qila olmasligini, bu faqat avliyo shaxslarning qo'lidan kelishini aytadi.

Uchinchi – lutf-u tavoze. Hammaga yumshoq va shirinsoʻzlik bilan muomalada boʻlish. Bu sifatni Navoiy, Sayyid Hasanning eng asosiy fazilatlaridan biri, deb taʼkidlaydi.

Toʻrtinchi – sabr va chidamlilik. Biror kishi qattiq xafa aylasa ham, buni yengillik bilan hazm qilib, koʻngilga yaqin olmaslikka intilishga uringan.

Beshinchi – koʻngilning yumshoqligi. Dardmandona soʻz, sheʼr va musiqaga oʻta taʼsirchanlik. U kishining bunday holati majlis ahliga kuchli taʼsir qilardi. Shuning uchun ham Navoiy bu oʻrinda u haqda: “Majlisning tuzi va malohati” [Alisher Navoiy 1999: 94], – degan sifat ishlatadi.

Oltinchi – dabdabani yoqtirmaslik. U zot oldida ipak bilan boʻzning farqi yoʻq edi. Farqi boʻlganda ham, boʻzni ipakdan ustun koʻrardi. Darveshona kiyinish oʻziga xush yoqar edi.

Rindlikda ham bu zot boshqalardan tubdan ajralib turgan. “*Bu sifatlarda Haq subhonahu va taolo alarni komil xalq qilib erdi va rindliq va tajarruʼ ayyomida soyir rindlardin koʻprak ichar erdilar*” [Alisher Navoiy 1999: 94], – deb yozadi Navoiy. Baʼzan ikki karra, uch karra mast boʻlib, jamoat oldidan chiqib, uxlab olib, yana davraga hushyor holda qaytar ekan. Tunda rindlar mast boʻlib, uxlab qolsa, ularga yotish uchun toʻshak tashlattirib, oldilariga bir koʻza suv qoʻydirib, mulozimlarga ularga qarashni buyurib, keyin xotirjam xufton namozini oʻqir va uxlash uchun oʻz xonasiga ketar ekan. Muallifning fikricha, bu jamoat yumushi bilan bandlik, namoz oʻqishiga xalaqit bermagan, yaʼni ibodatning qasddan qazo qilinishiga sabab boʻlmagan.

Baʼzi rindlar davrada haddan ziyod mast boʻlib qolsa, ularni ishonchli uylarga eltirib, ustidan qulflatib, ularga masʼuliyatli bir vakilni qorovul qilib qoldirar ekan. Bundan tashqari, tonggacha sarxush yotgan rindlardan oʻzi xabar olib yurardi. Shu oʻrinda Navoiy bir bayt keltiradi:

Rindlardin bir aningdek yoʻq erur ogoh rind,

Shoh edi rind ahligʼa, balkim erdi shohi rind [Alisher Navoiy 1999: 95].

Muallif bu bilan unga rindlarning shohi va eng ogohi sifatida taʼrif beradi.

Sayyid Hasan rindlik davrlarida har namozda munojotlar qilib, Yaratgandan oʻziga tavba va tavfiq tilaydi. Bundan tashqari, ulugʻlar qabristonlariga borib, bu yoʻldan qutulish uchun duoyi fohialar qiladi. Bu duolar natijasida Sayyid Hasan “*qabul va iltifot nazarlari topar erdilar*” [Alisher Navoiy 1999: 95].

Ardasher oʻz davri koʻp shayx va darveshlari, jumladan, Mavlono Boyazid Puroniy, Hazrat Bahouddin Umar, Hazrat Xoja Abu Nasr Porso, Xoja Muhammad Kusaviy, Shayx Ziyoratgohiy va boshqalarning suhbatiga musharraf boʻlib, ulardan ham iltifot-u nazarlar topgan. Bunday insonlar bilan koʻrishishga doim mushtoq boʻlgan. Navoiy undagi soʻfiylik haqida: “*Faqr u fano tariqi akmal vajh bila zohir erdi*” [Alisher Navoiy 1999: 96], – deydi. Yuqorida sanalgan aziz insonlar ham Sayyid Hasanning suhbatini istashgan. Chunki Tangri yoʻliga kirish uning oliy istagi boʻlgan.

Zamonning olimlari-yu din peshvolari bu zotning doimiy hamsuhbatlari hisoblangan. Bundan tashqari, chigʻatoy ulusining oliy martabali beklari, yoshi undan katta yoki u bilan tengdosh boʻlishsa ham, hurmat koʻrsatib, unga taʼzim qilishar ekan.

Husayn Boyqaro taxtga oʻtirtgach, zamonning taniqli kishilari podshoh xizmatiga oʻtadi. Hukmdorga Ardasherining suhbatini juda xush yoqadi. Unga lavozim taklif etiladi. Darvesh koʻngilli bu kishining mansabga aslo mayli yoʻq edi, albatta. Ammo shohning yuzidan oʻta olmaydi. Shu sabab maslahatchi etib tayinlanadi. Podshohning yaqin odami, hamdamiga aylanadi. Biroq yoshi oltmishdan oʻtgandan keyin davlat ishlaridan charchaydi va haqiqiy maqsad, yaʼni tugʻma soʻfiylik tuygʻusi gʻoliblik qila boshlaydi. Buni Navoiy shunday yozadi: “*Chun alargʼa faqri zotiy va fanoyi jibilliy erdi va yoshlari oltmishdan oʻtib erdi va zotiy munosabat mayliga gʻolib boʻldi va asliy maqsudi shavq tugʻyon qila boshlab, mulozamat tariyqidin istigʻfor zohir qildilar*” [Alisher Navoiy 1999: 97].

Shundan soʻng Sayyid Hasan nafaqaga chiqish uchun podshohdan izn soʻraydi. Ammo hukmdor avvaliga koʻnmaydi. Shunda ham ikki yil sabr bilan ishlab beradi va turfa inʼom-u maoshlardan voz kechadi. Oxiri podshoh Ardasherining Haq yoʻli va ibodatga mashgʻul boʻlishni chin koʻngildan istayotganini tushunib yetib, noiloj ruxsat beradi. Ammo ishdan boʻshash kuni juda gʻaroyib oʻtadi. Shunday davlat xizmatchisidan ayrilayotgan shohning koʻngli buziladi, Ardasherining koʻzlari ham namlanadi. Navoiy qalami kuchi bilan bu voqea shunday tasvirlanadi: “*Ul kunki, bu ruxsat ishi surat bogʻladi – gʻarib kun erdikim, podshoh zor yigʻlaydur erdi va alar xud zor-zor*

yig'laydur erdilar va saltanat huzzorig'a ham bu hol erdi, nevchunkim, borcha xalq'a alardin kerak erdi" [Alisher Navoiy 1999: 98].

Sayyid Hasan xalq manfaatini o'ylaydigan davlat xizmatchisi edi. Shuning uchun u mansabni tark etayotganida, saltanat ahli ham g'arib ahvolga tushadi.

U navkarlik va sipohiylik ishlaridan qutulib, Hirotda muqim yashashni boshlaydi. Shu davrda Al-Xavofiyning davomchisi Mavlono Shamsuddin Muhammad Tabodgoniyga murid tushib, uning xonaqohlarida arbainlar chiqaradi, ya'ni bir necha bor chilla o'tiradi. Buning natijasida so'fiylikda yuqori maqomlarga erishadi. Muallif buni: "*Faqr fano sulukida kulliy manozillar qat' qildilar va ulug' martabalar va biyik maqomlarga qadam qo'yidilar*" [Alisher Navoiy 1999: 98], – deb ta'riflaydi. Butun xonaqoh ahli, darveshlar Sayyid Hasan so'fiylik xislatlariga ixlos bilan qarashgan.

Navoiyning uyi darveshlar yashagan xonaqohga yaqin bo'lgan. Shoir Sayyid Hasan bilan ota-o'g'ildek munosabatda bo'lgani uchun o'z hovlisidan unga alohida uy soldirib beradi. U riyozatlardan charchagan vaqti shu uyga kelib, bir-ikki kun turib keyin yana xonaqohga qaytib ketar ekan. Demak, Navoiy o'z uyida har-har zamonda hamdamining suhbatini olish imkoniyatiga ega bo'lgan. Sayyid Hasan birinchi bor chilla o'tirgan paytda Navoiy hol-ahvol so'rash maqsadida piru murshid Muhammad Tabodgoniy huzuriga boradi. Pir esa solikka birinchi chilla o'tirishda qattiq dard yuqsa, bu vasldan, ya'ni Alloh bilan suhbatdan nishona ekani, Sayyid Hasan hozir shu maqomdaligini aytadi.

Navoiy Sayyid Hasan eshigiga boradi va uning hoyhoylab yig'layotganini ko'rib, hech nima deya olmay, o'zi ham qattiq ta'sirlanib yig'lab qaytadi. So'fiylar orasida bundayini kam ko'rganini ta'kidlaydi. Navoiy bu shaxs haqida alohida manoqib-holot yozishni, bunday martabadagi insonni kelgusi avlodlarga ham tanitib ketishni maqsad qiladi.

Ardasherning Sayyid Muhammad degan yakka-yu yagona o'g'li bo'lgan. Har tomonlama otasiga munosib, suvrati va siyrati go'zal, ilm-ma'rifatli, odob-axloqda tengi yo'q bu yigitni Navoiy ham o'ziga "farzand" deb bilgan. Sayyid Muhammad 14 yoshga yetib vafot etadi. Yolg'iz farzandidan ayrilgan Sayyid Hasan shunda ham sabr-toqat va bosiqlik bilan: "Al-hukmu lilloh", ya'ni "Allohning hukmi", "Egasiga bizdan kerak ekan, oldi, rahmat qilsin", – mazmunida gapirib Navoiyni ham qoyil qoldiradi.

Marhumni chiqaradigan kuni Sayyid Hasan to'n kiyib, salla bog'lab, Navoiy tayyorlattirgan qabrga sunnatga amal qilib, farzandini o'zi qo'yadi. U ta'ziyaga kelib, ko'z yosh to'kayotgan insonlar, xususan, Navoiyga ham taskin berib, shunday g'amni bosiqlik bilan qabul qiladi. Sayyid Hasanning bunday matonati, sabr-toqatidan barcha darveshlar, zamonning katta-yu kichiklari lol qolishadi. Navoiy kuchli iymon va sabr uncha-muncha odamda bo'lmasligini ta'kidlab: "*Bu nav' fano va istig'roq va hafsala bashar xaylidin noma'lumdurkim, kimda bo'la olg'ay?*" [Alisher Navoiy 1999: 100], – deb yozadi.

Navoiy "Holoti Sayyid Hasan Ardasher" asarida o'zi tasvirlayotgan qahramonning hikmatli fikrlarini ham kitobga kiritib ketishni ma'qul topadi.

Birinchi hikmatli fikr – mansab mastligi haqida. Sayyid Hasan shunday der ekan: "Mansab mastligi chog'ir mastligiga o'xshamaydi. Sharob sarxushligi faqat ichilgan kuni ta'sir ko'rsatadi. Mansab mastligi esa yillar – mansabdan ayrilmaguniga qadar davom etadi. Bu qanday bema'ni mastlikki, insonni yillar davomida o'zligidan ayiradi?!"

Ikkinchi hikmat – bir bayt sharhi bilan bog'liq. Majlislarning birida quyidagi bayt o'qiladi:

La'l sang astu degi sangin sang,

Lek andar miyon tafovuthost [Alisher Navoiy 1999: 100].

Ya'ni la'l ham, tosh qozon ham toshdan bo'lgan, biroq ular orasida farq bor mazmunidagi baytni Sayyid Hasan o'ziga xos tarzda sharhlaydi: "Tosh qozonda taom pishadi, undan barcha bahramand bo'ladi, biroq la'ldan xalqqa turli zarar yetadi". Baytga bunday sharh berishning yana bir sababi bor edi. O'sha davrda Sulton Abusaid odamlarning boyliklarini tortib olib, xalqqa zulm qilayotgan davr edi. Qiziq tomoni: "*Va bu baytni o'qug'on majlisda ham tosh qozonda osh pishadur erdi*" [Alisher Navoiy 1999: 101]. Muallif Sayyid Hasanning sharhi vaziyatga mos va xos tarzda aytilganini isbotlash uchun qo'shimcha ikki chizgi, ya'ni detalni, xalqning boyliklari talanayotgani hamda tosh qozonda taom pishayotgani haqidagi dalillarni keltirib o'tadi. Aslida, biror bir voqeani tasvirlashda makon va zamoni aniq ifodalash, o'quvchiga bir vaziyatni tasvirlashda turli

rakurslardan turib chizib berish Navoiyning o‘ziga xos uslublaridan biri. Muallif bu uslubidan boshqa asarlarida ham unumli foydalangan. Bu ham qalam sohibining badiiy-publitsistik mahoratidan dalolat beradi.

Uchinchi hikmatli fikrni ham Navoiy Sayyid Hasandan majlislarning birida eshitganini yozadi. Yig‘ilishda qarilik mashaqqatlari borasida so‘z ketadi. Sayyid Hasan: “*Qarilig‘da hech nimaning zavqi yigitlikdagicha ermas, g‘izodin va sharbatdin, hatto, suvg‘a deguncha*” [Alisher Navoiy 1999: 101], – deydi. Qarilikda hech nimaning zavqi yoshlikdagidek emas, taom-u sharbatdan, hatto, suvdan ham avvalgidek zavq ololmaysan, mazmunidagi bu fikrga yoshi ulug‘ bir kishi: “Aytganlaringizga qo‘shilamiz, lekin chanqagan kishi xoh qari, xoh yosh bo‘lsin, suv ichsa chanqog‘i birdek qonib, ichidagi otashi so‘nib, zavq oladi”, – deb e‘tiroz qiladi. Sayyid Hasan esa: “To‘g‘ri, qari ham, yosh ham zavq oladi. Biroq farqi bor. Yoshlikning tabiiy g‘ayrati, harorati mavjud, qarilikda bu holat qolmaydi. Chanqagan kishining tashnalik olovi qanchalik baland bo‘lsa ham, suv uni o‘chiradi. Qarilikda esa bu harorat so‘nadi, shunday ekan, suv ichsa ham, yoshlikdagidek zavq topa olmaydi”, – deb javob qaytaradi. Yig‘ilishdagi yoshlik qoni jo‘shib turgan navqiron yigitlarga bu fikrlar juda ma‘qul kelib, mazkur hikmatli so‘zlarni ta‘rif etishadi.

Sayyid Hasan umrining oxirlarida Hajga borishni niyat qiladi. Ammo turli to‘siqlar bo‘lib, nasib etmaydi. Keyin Samarqandga borib, o‘sha davrining qutbi tariqati Xoja Nosiruddin Ubaydulloh, ya‘ni Xoja Ahror Valiy huzuriga borib, bir necha kun suhbatida bo‘lib, sharaf topib, Hirotga qaytadi.

Yuqorida ko‘rib chiqqanimizdek, Navoiy Sayyid Hasanning olti fazilatini asarning o‘rtaroq qismida alohida sanab o‘tadi: o‘ta saxiylik, haddan ziyod shafqat, lutf-u tavoze, sabr va chidamlilik, ko‘ngilning yumshoqligi, dabdabani yoqtirmaslik.

Boshqa fazilatlarini bu ro‘yxatga qo‘shib sanamagan bo‘lsa ham, holotda qahramonning barcha insoniy jihatlari namoyon bo‘ladi. Shu sababli asardagi Sayyid Hasanning barcha xislatlarini bir joyga jamlab, ular yaxlit holda ko‘rilsa, qahramonning haqiqiy ma‘naviy qiyofasi ko‘z oldimizda yaqqol gavdalanadi: bilimdonligi, ilmi bo‘la turib, bundan maqtanmasligi, xushfe‘lligi bilan podshoh nazariga tushgani, shahzodalar izzat-hurmatida bo‘lgani, Navoiyni maftun etgani, badiiy adabiyotga mehri, forsiy va turkiy shoirlarni o‘qishi, mehmonnavozlik, ogoh rind ekanligi, namozni qazo qilmasligi, munojotlarida tavba va tavfiq tilashi, ziyoratgohlardan ham qabul va iltifotlar topishi, olimlaru din peshvolarining hurmatiga sazovor bo‘lishi, davlat va xalqqa chin dildan xizmat qilishi, chilla o‘tirishda katta maqomlarga qadam qo‘yishi, farzandi vafot etganida sabr qilishi, hayotiy hikmatlar so‘zlashi, qutbi tariqat Xoja Ahror Valiy suhbatiga va hurmatiga erishishi.

Ta‘riflarni umumlashtirsak, Sayyid Hasan Ardasherining jami 23 fazilati ko‘z oldimizda namoyon bo‘ladi. Asar boshdan-oyoq qahramonning ana shu insoniy va irfoniy fazilatlarini e‘tirofiga bag‘ishlangan. Bu tahlillardan anglashilib turibdiki, Navoiy badiiy asarlarida qanchalar ideal ijobiy qahramonlar yaratgan bo‘lsa, bevosita hayotdan ham ana shu ezgu qarashlariga mos insonlarni izlagan. Topgan ham. Ana shu topganlarining buyuklaridan biri – Sayyid Hasan Ardasher edi.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. 20 jildlik. 13-jild. Majolis un-nafois. – Toshkent: Fan, 1997. – 282 b.
2. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. 20 jildlik. 17-jild. Nasoyim ul-muhabbat. – Toshkent: Fan, 2001. – 520 b.
3. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. 20 jildlik. 4-jild. Xazoyin ul-maoniy. Navodir ush-shabob. – Toshkent: Fan, 1989. – 560 b.
4. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. 20 jildlik. 6-jild. Xazoyin ul-maoniy. Favoyid ul-kibar. – Toshkent: Fan, 1990. – 565 b.
5. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. 20 jildlik. 15-jild. Holoti Sayyid Hasan Ardasher. – Toshkent: Fan, 1999. – 236 b.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000